

ANALISIS KUALITAS BATUGAMPING KABUPATEN FAK FAK PAPUA SEBAGAI BAHAN BAKU SEMEN PORTLAND

Zubair Saing

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate

ABSTRAK

Semen Portland merupakan salah satu jenis semen. Komposisi kimia utama semen portland adalah CaO (60%-66%), SiO₂ (19%-25%), Al₂O₃ (3%-8%), Fe₂O₃ (1%-5%), dan MgO (15-4%). Komposisi tersebut dapat diperoleh dengan pencampuran batugamping dengan yang mengandung CaO dengan lempung. Kabupaten Fakfak memiliki potensi batugamping yang cukup besar, pemanfaatannya selama ini sebagai bahan dasar campuran bata beton pejal dan material timbunan. Industri pembuatan semen memerlukan bahan baku batugamping yang dominan sekitar 80%, dengan komposisi senyawa kimia utama yakni kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Metode sampling dilakukan dengan cara lintasan pada sejumlah titik yang dianggap representative sebanyak 9 lokasi, sedangkan proses sampling di laboratorium terhadap contoh dari lapangan dilakukan dengan metode tabling dan pengujian laboratorium. Hasil pengujian terhadap contoh yang telah diperoleh adalah CaO = 40%, SiO₂ = 17,39%,

Kata kunci : Batugamping, Semen Portland, Uji Laboratorium,

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semen Portland merupakan salah satu jenis semen. Komposisi kimia utama semen portland adalah CaO (60%-66%), SiO₂ (19%-25%), Al₂O₃ (3%-8%), Fe₂O₃ (1%-5%), dan MgO (15-4%). Komposisi tersebut diperoleh dengan mencampurkan batugamping dengan lempung. Kabupaten Fakfak secara litologi didominasi oleh batugamping yang tersebut hampir diseluruh wilayah kabupaten yang pemanfaatannya hanyalah sebagai campuran pembuatan bata beton pejal dan material timbunan. Melihat potensi tersebut (Zubair dan tim, 2001), maka berdasarkan analisis

kandungan unsur kimianya maka perlu dilakukan penelitian apakah batugamping yang ada di Kabupaten Fakfak ini dapat dipakai sebagai bahan baku utama dalam industri pembuatan semen khususnya portland semen.

1.2. Tujuan Penelitian

- Menentukan komposisi kimia batugamping dengan pengujian laboratorium terhadap sampel yang representative
- Mengetahui dan menentukan potensi batugamping tersebut dapat dipakai sebagai bahan baku pembuatan semen portland.

2. METODOLOGI PENELITIAN

• Tahap Perencanaan

tahapan ini meliputi pemilihan lokasi sample, penentuan metodologi pengujian dan tempat penelitian/laboratorium.

• Tahap Pelaksanaan

Taapan ini terdiri dari observasi lintasan dan pengambilan contoh batugamping berdasarkan titik yang telah dianggap representative dan mengujinya di laboratorium sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

• Tahap Pengolahan Data

Dilakukan sesuai dengan anlisis yang telah ditetapkan.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum batuan dapat didefinisikan sebagai semua bahan pembentuk kerak bumi yang tersusun dari berbagai mineral yang terdapat di alam dan terjadi akibat aktivitas geologi.

3.1. Batugamping (*limestone*)

Batugamping merupakan bahan galian dengan kandungan 80% karbonat kalsium dan karbonat magnesium dan menghasilkan suatu produk bila dibakar serta didominasi oleh CaCO_3 (mineral kalsit) (Petijohn, 1975).

Berdasarkan genesanya, batugamping terjadi dari hasil proses organik dan proses kimia (O Lange, 1981 dan Setia Graha, 1987). Batugamping dari proses organik mengandung sisa-sisa fosil yang tidak selalu bisa dideteksi secara megaskopis, sedangkan yang terjadi dari hasil proses kimia disebut batugamping kristalin.

a. Mineral Batugamping

Mineral karbonat yang terdapat pada batugamping adalah Kalsit (CaCO_3), Aragonit (CaCO_3), Magnesit (MgCO_3),

Dolomit ($\text{MgCO}_3, \text{CaCO}_3$), Siderit (FeCO_3).

b. Komposisi Kimia Batugamping

Komponan utama batugamping adalah senyawa karbonat dengan rumus kimia CaCO_3 , tabel berikut menunjukkan senyawa kimia utama pembentuknya.

Tabel 1. Komposisi kimia batugamping

Senyawa	A (%)	B (%)
SiO_2	5,19	14,09
TiO_2	0,06	0,08
Al_2O_3		1,75
Fe_2O_3		
FeO	0,54	0,77
MnO	0,05	0,03
CaO	42,61	40,60
MgO	7,90	4,49
K_2O	0,33	0,58
Na_2O	0,05	0,62
zLi_2O		
$\text{H}_2\text{O}-<110^\circ$	0,21	0,30
$\text{H}_2\text{O}+<110^\circ$	0,56	0,88
P_2O_5	0,04	0,42
CO_2	41,58	35,58
S	0,09	0,07
SO_2	0,05	0,07
Cl	0,02	0,01
organik		
Total	100,09	100,34

(M.Kolthoff dkk, 1969)

A = Komposisi analisis pada 345 percobaan batugamping

B = Komposisi analisis pada 498 percobaan batugamping oleh H.N. Strokes.

4. SEMEN PORTLAND

Secara umum semen Portland didefinisikan sebagai suatu bahan perekat yang berbentuk serbuk halus, jika ditambahkan dengan air terjadi hidrasi dapat mengeras dan digunakan sebagai bahan pengikat (Sadji, 1990). Terbagi menjadi dua jenis:

- a. Non hidrolis, yaitu semen yang tidak dapat mengeras dalam air atau tidak stabil dalam air,
- b. Hidrolis, yaitu semen yang dapat mengeras dalam air dan menghasilkan padatan yang stabil dalam air.

Definisi semen Portland di seluruh dunia berbeda cara mengartikannya, berikut definisi menurut Amerika, Jerman dan Indonesia (Sadji, 1990):

- a) ASTM mendefinisikan semen Portland sebagai suatu produk yang diperoleh dari menggiling halus terak yang terdiri dari hidrolis kalsium silikat dimana tidak ditambahkan bahan lain setelah diproses kalsinasi kecuali air dan gips,
- b) German Standard Comariten menentukan definisi semen Portland adalah suatu bahan pengikat yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Harus mengandung komposisi kimia dari kalsium oksida yang terikat dengan silicon dioksida, oksida aluminium dan oksida besi,
 - b. Dapat mengeras di udara dan air,
 - c. Setelah mengeras keadaannyastabil, dalam air tidak larut,
 - d. Kondisinya akan memuaskan karena makin kuat dan volumenya tetap,
 - e. Bahan mentahnya harus mengalami pembakaran dengan suhu tinggi.
- c). Standard Industri Indonesia (SII 0013-1981) dan Standard Nasional Indonesia (SNI 2049-1994), mendefinisikan semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis, bersama bahan tambahan gypsum.

Salah satu cara untuk menilai mutu PC adalah dengan melihat parameter-

parameter berikut (Subakti, 1991), sebagai berikut:

Tabel 2. Senyawa kimia utama PC

Senyawa	(%)
KalsiumOksida CaO	60-66
Silikon Dioksida (SiO ₂)	19-25
Aluminium (Al ₂ O ₃)	3-8
Oksida Besi (Fe ₂ O ₃)	1-5
Magnesium Oksida (MgO)	1-4

(Subakti, 1991)

4.1. Pembuatan Semen Portland

Bahan baku terdiri dari batu gamping, tanah liat, pasir silica pasir besi dan gypsum (Sadji, 1990). Semen akan memiliki daya ikat yang sangat kuat apabila bereaksi dengan air. Reaksi yang terjadi:

SiO₂ (trikalsium silikat) – (C3S)

SiO₂ (dikalsium silikat) – (C2S)

Al₂O₃ (trikalsium alumirat) – (C3A)

(tetrakalsium aluminoforit) – (C4AF)

4.2. Komposisi Kima Semen Portland

Komposisi kimia semen Portland tergantung pada jenis semen dan komposisi bahan baku yan digunakan.

Tabel 3. Komposisi kimia PC

No	Komponen Kimia	(%)	Lain-lain
1	CaO	64	SR=2,6
2	SiO ₂	19	AR=1,6
3	Al ₂ O ₃	5,5	LSF=1,01
4	Fe ₂ O ₃	3,5	
5	MgO	1,4	
6	SO ₃	1,9	
7	K ₂ O+Na ₂ O	1,1	C3S=9,4
8	Ignitionioss	2,1	C2S=0,0
9	Bahan-bhan sisa	0,6	C3A=0,7
10	Balance(Mn,Ti,dst)	0,9	C4AF=10,3

(Subakti, 1991)

1. Silika Rasio ditentukan dengan persamaan:

$$SR = \frac{SiO_2}{Al_2O_3 + Fe_2O_3} \text{ dengan } 1,6 < SR, 3,5 \text{ Pers...1}$$

Nilai SR menunjukkan apakah semen kaya akan silika atau tidak. Pada umumnya nilai rata-rata 2,0-2,5.

2. Aluminium Rasio dengan persamaan:

$$AR = \frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3} \text{ dengan } AR < 2 \text{ Pers.....2}$$

Nilai $AR < 2$ dijumpai pada jenis semen yang tahan terhadap sulfat, sedangkan pada nilai $AR > 2$ dijumpai pada semen putih. Nilai AR biasanya dikehendaki serendah mungkin.

3. Faktor kejenuhan kapur atau *lime saturation factor* adalah perbandingan jumlah kapur dalam persen berat terhadap ketiga komponen-komponen utama pembuat klinker dengan persamaan:

$$LSF = \frac{CaO}{SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3} \text{ Pers.....3}$$

Nilai LSF berkisar 0,66-1,02. Nilai $LSF > 1,02$ mutu semen jelek karena terdapat kapur bebas dalam semen. Nilai $LSF = 1,00$ silika yang terdapat dalam semen berbentuk C3S. nilai $LSF < 1,00$ silika terdapat dalam bentuk campuran C2S dan C3S. nilai $LSF < 0,66$ terdapat terlalu banyak C2S. apabila nilai LSF terlalu rendah maka semen kekurangan komponen C3S dan mutu semen jelek.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisa laboratorium yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata dari beberapa senyawa seperti Tabel 5.

Beberapa senyawa utama penyusun batugamping yang diteliti, yaitu SiO₂ (silika dioksida), CaO (kalsium oksida), CaCO₃ (kalsit), MgO (magnesium oksida), Fe₂O₃ (oksida besi). Sesuai dengan pendapat M. Kolthoff (1969) dkk bahwa penelitian komposisi kimia batugamping sudah dianggap cukup representative apabila kelima senyawa tersebut telah diteliti.

Syarat yang harus dipenuhi adalah bahan baku semen terdiri dari 80% batugamping (CaCO₃), sementara hasil pengujian sampel menunjukkan bahwa CaCO₃ yang terkandung sebesar 81% dengan kandungan CaO 40%. Terlihat bahwa kandungan CaCO₃ sampel lebih tinggi dari kadar CaCO₃ yang disyaratkan.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan kadar bahan-bahan padat tersisa dalam batugamping dengan komponen-komponen semen Portland.

Tabel 4. Perbandingan senyawa kimia

Senyawa	Semen(%)	Sampel Batugamping (%)
CaO	60-66	40
SiO ₂	19-25	17,39
Al ₂ O ₃	3 – 8	2,44
Fe ₂ O ₃	1 – 5	1,35
MgO	1 – 4	2,52

Kadar senyawa-senyawa lain (SiO₂, Fe₂O₃, Al₂O₃ dan MgO) masih rendah seperti terlihat pada Tabel 5. Untuk memenuhi kadar senyawa-senyawa tersebut pada pembuatan semen diperlukan bahan-bahan dasar semen Portland yang lain yang kaya akan senyawa tersebut. Seperti diketahui bahwa bahan dasar semen Portland terdiri dari batugamping, tanah lempung, pasir silika, pasir besi dan gypsum (Sadji, 1990).

Tabel 5. Hasil uji laboratorium berdasarkan sampel

No	sampel	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO ₂	MgO	CaO	Na ₂ O	CaCO ₃
1	I (Rock Chip)	0.15	0.001	0.06	0.21	0.02	0.23	55.56	-0.01	99.29
2	II (Rock Chip)	0.98	0.005	0.14	0.23	0.02	0.46	54.74	0.30	97.83
3	III (Soil)	21.46	0.038	6.77	2.21	0.03	1.41	34.16	0.08	61.05
4	IV (Rock Chip)	0.04	0.003	0.02	0.14	0.02	0.36	55.61	-0.01	99.38
5	V (Sludge)	73.04	0.060	7.38	4.86	0.06	1.08	0.04	0.31	-
6	VI (Sludge)	32.92	0.060	5.11	2.57	0.03	0.96	28.37	0.27	50.70
7	VII (Rock Chip)	10.52	0.015	0.56	0.39	0.02	0.50	49.62	0.04	88.88
8	VIII (Rock Chip)	6.50	0.006	0.47	0.41	0.02	3.56	51.42	0.09	91.89
9	IX (Rock Chip)	10.94	0.015	1.42	1.16	0.06	14.13	28.02	0.13	59.01
	Rata-Rata	17.39	0.023	2.44	1.35	0.031	2.52	40	0.12	81

Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap parameter-parameter mutu semen Portland diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Nilai parameter mutu yang dianalisis

Parameter	Nilai
Silika rasio	4,59
Aluminium rasio	1,8
Nilai kejenuhan kapur	1,89

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai parameter mutu yang dianalisis untuk kualitas semen Portland sangat baik, dimana silika rasio seharusnya antara 1,6 – 3,5, hasil diperoleh 4,59 artinya bahwa kandungan silika masih banyak namun hanya membutuhkan sedikit usaha untuk mengecilkan nilai kandungan silika yaitu pada saat pencampuran persentase kandungan silika harus lebih sedikit. Untuk parameter aluminium rasio diperoleh 1,8 seharusnya <2, angka ini sangat baik. Nilai kejenuhan kapur seharusnya antara 0,66 – 1,02 yang

diperoleh adalah 1,89, berarti lebih besar dari syarat nilai kejenuhan kapur. Jika nilai LSF>1,0 artinya bahwa mutu semen jelek Karena terdapat kapur bebas dalam semen. Nilai mutu yang diperoleh kelebihan sekitar 0,89%, angka ini menunjukkan kelebihan yang tidak terlalu besar, untuk mengatasi ini maka perlu penambahan bahan-bahan lain sehingga akan menurunkan nilai LSF.

6. KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap komposisi kimia batugamping sampel, maka kandungan CaCO₃ sangat memenuhi syarat batugamping tersebut untuk dijadikan bahan baku semen Portland yaitu 81% CaCO₃.
- Analisis terhadap nilai mutu semen Portland berdasarkan SR, AR dan LSF, menunjukkan bahwa batugamping tersebut jika dijadikan sebagai bahan baku semen Portland akan memberikan mutu yang sangat baik, namun diperlukan penambahan beberapa bahan-bahan lain dengan komposisi tertentu.

7. SARAN

- a. Diperlukan penelitian sejenis untuk daerah lainnya.
- b. Perlu dilanjutkan melakukan penelitian terhadap jumlah dan potensi batugamping tersebut serta nilai keekonomiannya.
- c. Jika memenuhi syarat-syarat kelayakan, maka dapat didirikan pabrik semen

DAFTAR PUSTAKA

- Koltthoff M, et.al.**, 1999, *Quantitative Chemical Analysis*, The MacMillan Company, Collier-MacMillan Limited, London.
- Lange, O. et.al.**, 1991, *Geologi Umum*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Murdok L. J. Broke M. (Endarko, Stepahnus alih bahasa)**, 1986, *Bahan dan Teknologi Beton*, edisi 4, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pettijhon F.J.**, 1975, *Sedimentary Rock*, Harper International Edition, Harper & Row, Publisher New York, Evansion, San Fransisco and London.
- Robert, Leighou B.**, 1942, *Chemistry of Engineering Materials*, McGraw-Hill Book Company Inc, New York and London, Kogakusha Company Ltd, Tokyo.
- Sadji**, 1990, *Konstruksi Beton I Khusus tentang Teknologi Beton*, Jurusan Teknik Sipil, FTSP-ITS, Surabaya.
- Santje M.I, Eka V.V. Miswandi**, 2003, *Analisis Batu Kapur sebagai Bahan Dasar Semen Portland Daerah Polimak Jayapura*, Jurnal Dinamis, USTJ, Jayapura.
- Setia Graha Doddy**, 1987, *Baruan dan Mineral*, Penerbit Nova, Bandung.
- PT. Sucofindo**, 2001, *Laporan Hasil Pengujian Laboratorium*, Proyek Penyelidikan Awal Potensi Bahan Galian Kabupaten Fakfak.
- Zubair Saing & Tim**, 2001, *Laporan Akhir Penyelidikan Awal Potensi Bahan Galian Kabupaten Fakfak*, Kerjasama PT. Sucofindo dan Pemda Tkt II Fakfak.